

O que podemos aprender com os projetos premiados? Uma análise do Knoll Modernism Prize

SILVA, Priscila Fonseca da

Doutoranda em Arquitetura e Urbanismo; Universidade Estadual de Londrina.
priscila.fonseca@uel.br

AGNELO, Larissa Nogueira

Graduanda em Arquitetura e Urbanismo; Universidade Estadual de Londrina.
nogueira.agnelo@uel.br

GUADANHIM, Sidnei Junior

Doutor em Arquitetura e Urbanismo; Professor no Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Londrina.
sjg@uel.br

Resumo. A arquitetura do Movimento Moderno tem conquistado lugar cada vez maior dentre os bens de interesse de preservação. Somado a isso, a agenda sustentável faz com que tais arquiteturas, que em muitos casos são compostas massivamente por concreto, sejam consideradas pela ótica de sua reutilização em detrimento de sua substituição por construções novas. Considerando esses fatores, as alterações impostas por demandas de uso e de atualização contemporâneas têm sido alvo de estudos que visam seu reuso, bem como sua proteção enquanto patrimônio a ser resguardado. Neste sentido, a organização World Monuments Fund, sediada em Nova York, juntamente com a empresa norte-americana Knoll, criaram a “World Monuments Fund/ Knoll Modernism Prize”, que desde 2008 premia intervenções contemporâneas que reutilizem as arquiteturas do Movimento Moderno e promovam os adequados esforços de salvaguarda destes bens. Dessa forma, o presente artigo apresenta as intervenções premiadas com o objetivo de verificar os critérios e identificar os pontos-chave estratégicos “preservação” e “reuso adaptativo” dessas edificações, permitindo um aprendizado com potencial aplicação no contexto brasileiro.

INTRODUÇÃO

As arquiteturas produzidas no período do Movimento Moderno formam um conjunto significativo de edificações espalhadas pelo mundo. Segundo Jean-Louis Cohen (2013), nunca na história se produziu tanto em termos de arquitetura quanto no século XX. Dessa forma, é importante olhar para tal produção sob a ótica da preservação do patrimônio. Atrelado a isso, tempos de compromissos com a redução nas emissões de CO₂ demonstram a necessidade de repensar as formas de uso e produção dos espaços. Sendo assim, o reuso da arquitetura do Movimento Moderno, adequando seus espaços às demandas e necessidades atuais, se mostra um caminho a ser seguido, tanto em termos de preservação do patrimônio como em termos de agenda sustentável.

No Brasil há um cenário de certo descaso, tanto com a preservação da arquitetura do Movimento Moderno na prática, pois projetos de intervenção em muitos casos ignoram características primordiais para a preservação da arquitetura do período, tanto com o reuso de tais estruturas, que não raro são demolidas para construção de novos edifícios.

Já no contexto internacional, existem várias frentes de estudo relacionadas com a temática do reuso adaptativo desses edifícios, que em alguns casos estão subutilizados e até mesmo abandonados, deteriorando-se com a passagem do tempo. Instituições como a World Monuments Fund (WMF) dedicam-se a ações de preservação do patrimônio pelo mundo.

Desde 2006, a WMF possui a iniciativa chamada “Modernism at Risk”¹, focada exclusivamente no estudo da arquitetura do Movimento Moderno. Em 2008, através da parceria com a Knoll – empresa americana que desde 1938 produz mobiliário com design de grandes nomes do Movimento Moderno – nasceu a premiação “World Monuments Fund - Knoll Modernism Prize”² que bianualmente premia intervenções contemporâneas na arquitetura do Movimento Moderno ao redor do globo.

A premiação conta com um corpo de júri com nomes importantes como Berry Bergdoll, Kenneth Frampton, Jean-Louis Cohen, Susan Macdonald, Theodore Prudon, entre outros. Desde seu nascimento, já elegeu sete obras localizadas entre a Europa e Ásia, condecorando arquitetos por sua atuação em preservar edifícios do Movimento Moderno, recuperando, atualizando e/ou dando uma nova destinação à essas arquiteturas. As intervenções premiadas são:

- Escola Sindical ADGB (Alemanha), 2008;
- Sanatório de Zonnestraal (Holanda), 2010;
- Escola Primária Hizuchi (Japão), 2012;
- Biblioteca de Viipuri (Rússia), 2014;
- Complexo habitacional Justus van Effen (Holanda), 2016;
- Escola Karl Marx (França), 2018;
- Estação Rodoviária de Preston (Reino Unido), 2021.

Dessa maneira, o presente estudo tem por objetivo analisar as obras premiadas pela WMF sob a ótica dos conceitos-chaves estratégicos “preservação” e “reuso adaptativo” dessas edificações, trazendo assim a discussão da temática para o cenário nacional.

UM BREVE PANORAMA ATUAL:

A conservação e reutilização do Moderno no Brasil ainda é pouco discutida na prática profissional, apesar dos avanços no campo teórico. As cada vez mais frequentes notícias sobre riscos de demolição de importantes exemplares nacionais e destruição de tantos outros em função de intervenções que não consideram dimensões fundamentais da arquitetura moderna, traz à tona uma realidade na qual esses edifícios não são considerados em sua importância enquanto algo a ser preservado tanto em termos de patrimônio, quanto no que diz respeito a parâmetros de sustentabilidade.

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal (CAU/DF), em junho de 2020, publicou um artigo no qual “apela aos arquitetos que preservem o patrimônio arquitetônico moderno brasileiro”³ em função da reforma feita na residência José da Silva Netto, projeto de 1976 do arquiteto João Filgueiras Lima (Lelé). A obra empreendida apagou características importantes da arquitetura enquanto exemplar brutalista, tais como a evidência das soluções estruturais, ocupação da área de varanda que circundava todo o volume do andar superior e ocupação da área do térreo.

A reforma não infringiu nenhuma norma prevista pelo código de ética e exercício profissional feitos pelo CAU, porém, esse acontecimento ilustra o desconhecimento da nossa sociedade e de parte da nossa classe profissional sobre a importância da preservação do nosso patrimônio arquitetônico moderno. (CAU/DF, 2020)

¹ WORLS MONUMENTS FUND. Modernism at Risk. Nova York, EUA. Disponível em: <https://www.wmf.org/modernism-risk>. Acesso em 07 de outubro de 2022.

² Disponível em: <https://www.wmf.org/world-monuments-fund-knoll-modernism-prize>. Acesso em: 07 de outubro de 2022.

Ainda em 2020, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba (CAU/PB) em conjunto com o Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB/PB), o Departamento de Arquitetura e Urbanismo e o Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) publicaram uma carta de repúdio por ocasião da destruição do painel de azulejos do edifício da Reitoria da UFPB, projetado por Acácio Gil Borsoi. “Trata-se da destruição de um elemento que é parte indissociável da concepção do edifício, projetado originalmente para abrigar a biblioteca da UFPB, em 1968 [...]”⁴.

As duas intervenções acima citadas ilustram brevemente um quadro mais geral ao qual as arquiteturas produzidas no período do Movimento Moderno brasileiro estão submetidas. Apesar da inegável importância histórica do período para o Brasil, que foi celebrado em todo o mundo, contando com uma coleção de livros canônicos que dão conta da produção arquitetônica moderna brasileira, esses importantes exemplares passam por ameaça de destruição iminente, oriundas do setor privado e do setor público. É de conhecimento geral a importância dessas obras, mas as características que conferem lugar de destaque ainda são pouco disseminadas.

Há de se somar a isso a questão da sustentabilidade, assunto pouco abordado com relação à preservação das arquiteturas de concreto do século XX. Em tempos de discussões sobre os impactos ambientais e acordos internacionais para controle de emissões de CO₂, é necessário pôr em pauta o reuso dessas edificações feitas massivamente de concreto. O custo ambiental precisa ser considerado, levando em conta o impacto que a indústria do cimento tem nas emissões de gases poluentes. Segundo Walsh (2020) a indústria do cimento é responsável por cerca de 8% das emissões globais de CO₂.

Embora a história do concreto e do cimento tenha mais de oito mil anos, originado na região que conhecemos hoje por Síria e Jordânia, e posteriormente incorporado pelos romanos que construíram suas magníficas estruturas como o Panteão e o Coliseu, foi mais recentemente, durante os séculos XIX e XX que assistimos uma explosão sem precedentes da indústria do concreto para dar vazão às necessidades da construção civil em expansão ao redor do mundo. Entretanto, a produção de cimento hoje é trinta vezes maior que em 1950, e quatro vezes a produção dos anos 1990. (WALSH, 2020).

Diante desse panorama, a reutilização de edificações do período moderno se configura como uma atitude que vai ao encontro com as agendas mundiais de redução das emissões de gases poluentes. Além disso, ao se apropriar de construções já existentes em concreto para a acomodação de novas atividades evita-se a geração de resíduos oriundos de demolições, como também o impacto gerado por uma nova edificação.

Dessa forma, tratar de parâmetros de projeto, enquanto instrumento de preservação dentro do reuso da arquitetura moderna, é necessário e urgente, além de contemplar a pertinência da questão sustentável na reutilização dessas arquiteturas, visando um tratamento que seja de fato coerente com as agendas de preservação e ambiental.

³ Artigo: CAU/DF apela a arquitetos que preservem o patrimônio arquitetônico moderno brasileiro- CAU/DF. 18 de junho de 2020. Disponível em: <https://www.caudf.gov.br/artigo-cau-df-apela-a-arquitetos-que-preservem-o-patrimonio-arquitetonico-moderno-brasileiro/>

⁴ Disponível em <https://vitruvius.com.br/revistas/read/minhacidade/21.242/7889>. Data do acesso: 10 de novembro de 2022.

OBRAS PREMIADAS

O prêmio World Monuments Fund/ Knoll Modernism é uma ação de incentivo à preservação da arquitetura do Movimento Moderno, celebrando projetos de restauração e reuso adaptativo dessas estruturas no mundo. Desde 2008, a iniciativa já condecorou sete projetos empreendidos em arquiteturas que sofreram diversos danos, recuperando suas características primordiais e fazendo as devidas adaptações para os usos contemporâneos. O prêmio conta com um corpo de jurados com nomes importantes da teoria da arquitetura, conferindo um grau elevado de prestígio na seleção dos escolhidos. Os jurados foram mantidos ao longo dos anos, com algumas adições no decorrer das premiações e, mais recentemente, a saída de Kenneth Frampton. Isso gera um fator de homogeneidade nas decisões sobre o escolhido e suas características primordiais para o recebimento do prêmio.

Ano	Obra	Ano	Arquiteto	Período da intervenção	Duração	Uso original	Uso Atual	Arquiteto intervenção
2008	Escola Sindical ADGB	1930	Hannes Meyer (1889 – 1954)	2001 a 2007	6 anos	Escola Sindical	Centro Profissionalizante	Brenne Gesellschaft von Architekten MbH
2010	Sanatório de Zonnestraal	1931	Jan Duiker (1890–1935), Bernard Bijvoet (1889 –1979)	1995 a 2008	13 anos	Sanatório	Unidade de saúde multifuncional e centro de conferências	Bierman Henket e Wessel de Jonge
2012	Escola Primária Hizuchi	1958	Matsumura Masatsune (1913– 1993)	2008 a 2009	1 ano	Escola primária	Escola primária e centro comunitário	Architectura I Consortium for Hizuchi Elementary School Comitê Finlandês para a Restauração da Biblioteca Viipuri com a Biblioteca Central City Alvar Aalto
2014	Biblioteca de Viipuri	1935	Alvar Aalto (1898– 1976)	1992 a 2013	21 anos	Biblioteca	Biblioteca	Molenaar & Co. architecten and Heblly Theunissen architecten ; Michael van Gessel landscapes
2016	Complexo habitacional Justus van Effen	1922	Michiel Brinkman (1873– 1925)	2000 a 2013	13 anos	Habitação	Habitação	Christiane Schmuckle-Mollard
2018	Escola Karl Marx	1933	André Lurçat (1894– 1970)	2010 a 2013	3 anos	Escola	Escola	John Puttick Associates
2021	Estação Rodoviária de Preston	1969	Keith Ingham (1932- 1995); Charles Wilson	2015 a 2018	3 anos	Rodoviária	Rodoviária	

Tabela 1- Obras Premiadas. Fonte: World Monuments Fund.

Jurado	2						
Berry Bergdoll	0						
(Presidente) Jean-Louis Cohen	0	1	1	1	1	1	2
Kenneth Frampton	8	0	2	4	6	8	1
Dietrich Neumann							
Susan Macdonald							

Tabela 2- Lista de Jurados por ano de premiação. Fonte: World Monuments Fund.

Com relação às particularidades de cada projeto, é possível verificar que existem graus diferentes de intervenção entre os premiados. A Biblioteca de Viipuri (Figura 1- Biblioteca de Viipuri na década de 1940. Fonte: WMF, 2014.), na Rússia, e o Sanatório de Zonnestraal (Figura 3), na Holanda, passaram por um processo de arruinamento e reconstrução completa. No caso de Viipuri, edifício projetado por Alvar Aalto em 1935, a reconstrução foi feita entre as décadas de 1950 e 1960 pela União Soviética, de forma a alterar profundamente o edifício. Em 1962, Aalto teria dito que “o edifício existe, mas a arquitetura se foi” (WORLD MONUMENTS FUND, 2014). Posteriormente, por 21 anos, de 1992 a 2013, o edifício passou pela restauração premiada pela WMF (Figura 2). Durante a obra, foram mantidas algumas características da época soviética, como camada histórica.

Figura 1- Biblioteca de Viipuri na década de 1940. Fonte: WMF, 2014.

Figura 2- Restauro dos elementos principais da construção. Fonte: WMF, 2014.

Figura 3- Sanatório de Zonnestraal antes (esquerda) e depois (direita) da restauração. Fonte: WMF, 2010.

Já Zonnestraal, que teve seu processo de arruinamento fruto da obsolescência e abandono da estrutura, foi reconstruída (Figura 3) depois de um elaborado plano de conservação feito entre 1982 e 1987, dando origem em 1988 ao Docomomo na cidade de Eindhoven, na Holanda. Em 1995, após receber proteção patrimonial, a obra de reconstrução foi iniciada, com novas soluções técnicas baseadas no projeto original. Segundo o júri, a intervenção que recompôs todo o complexo “devolveu o edifício a um uso programático e financeiramente sustentável” e engajou a comunidade.

Assim como a Biblioteca de Viipuri, a Escola Sindical ADGB, na Alemanha, foi negligenciada durante anos após uma ocupação nazista que alterou alguns ambientes. E, tal qual Zonnestraal, teve suas estruturas reparadas após longa pesquisa histórica. Houve a reconstrução de diversas partes, como por exemplo a recuperação dos mecanismos de abertura das esquadrias (Figura 4) e a recomposição de toda a estrutura semicircular do jardim de inverno, que foi completamente reconstruída (Figura 5). Esses são elementos marcantes na fachada do edifício e que foram perdidos ao longo do tempo.

Figura 4- Recuperação das ferragens das esquadrias. Fonte: WMF, 2008.

Figura 5- ADGB Jardim de inverno antes e depois. Fonte: WMF, 2008.

Algumas intervenções foram únicas em suas demandas. A Escola Primária Hizuchi, no Japão, teve parte de sua estrutura destruída por um tufão em 2004. Com estrutura em madeira e aço, o edifício foi reconstruído reaproveitando os materiais originais e adaptado sismicamente. O novo programa diminuiu o contingente de alunos atendidos em função da redução demográfica, e adaptou parte dos espaços da escola para o uso da comunidade local (Figura 6).

Figura 6- Escola Primária Hizuchi. Fonte: WMF, 2012.

Figura 7- Complexo habitacional Justus Van Effen: Fachada (esquerda) e banheiro coletivo adaptado. Fonte: WMF, 2016.

Outro projeto que contou com uma redução foi o complexo habitacional holandês Justus van Effen (Figura 7), o único premiado até então que não é um equipamento público. A intervenção premiada é fruto de um concurso realizado no ano 2000. O projeto original, que contava com 264 unidades habitacionais e banheiro coletivo, foi modificado para atender as demandas atuais e o número de unidades caiu para 164. O banheiro coletivo, que perdeu seu uso na década de 1970, foi modificado para se tornar galeria e espaço de recepção. O projeto teve como características a recuperação da imagem original, a forte adaptação para a vida contemporânea e o profundo senso de recuperação do meio urbano, que se encontrava altamente degradado.

A Escola Karl Marx, na França (Figura 8), também teve alguns de seus espaços adaptados para novas funções. Após um período de 7 anos de estudos, foi desenvolvido um programa para aumentar o espaço dentro da construção original, adaptando os edifícios existentes às novas regulamentações, preservando sua autenticidade. O local que abrigava o antigo refeitório se transformou em uma biblioteca (Figura 9), por sua posição central dentro do prédio e o espaço que originalmente era o ginásio esportivo foi convertido em uma cantina com 120 lugares (Figura 10). Houve um aumento de 1.500,00 m² de novas instalações para o atendimento das novas demandas de uso.

Figura 8- Escola Karl Marx. Fonte: WMF, 2018.

Figura 9- Escola Karl Marx. Espaço refeitório reutilizado como biblioteca. Fonte: WMF, 2018.

Figura 10- Escola Karl Marx. Espaço ginásio reutilizado como cantina. Fonte: WMF, 2018.

Já a Estação Rodoviária de Preston, Reino Unido, inaugurada em 1969, ícone do brutalismo inglês, é o edifício mais jovem a conquistar o prêmio. A proposta de restauração foi vencedora de um concurso em 2015, assinada pelo escritório John Puttick Associates (Figura 11). Uma das características da intervenção e que lhe conferiu o prêmio em 2021 foi a questão da sustentabilidade, ao desenvolver um projeto que priorizou o pedestre em detrimento dos veículos, diminuindo a pegada de carbono ao incentivar o uso de transporte público e interconectando a cidade através da criação de uma praça pública na face oeste (Figura 12). Assim como o complexo habitacional holandês, o mote deste projeto foi a recuperação da unidade urbanística através da recomposição da imagem e design originais.

Figura 11- Estação rodoviária de Preston. Face leste após restauro. Fonte: John Puttick Associates⁵.

⁵ Disponível em: <https://www.johnputtickassociates.com/work/all/preston-bus-station-refurbishment-preston-uk-2015->

Figura 12- Estação rodoviária de Preston. Face oeste antes (acima) e depois (abaixo) da restauração. Fonte: Google Street View.

Os projetos contemplados tiveram suas particularidades, mas compartilharam características em comum. No que diz respeito às características gerais das obras selecionadas, todas foram adaptadas às normas de segurança e uso atuais. Outra característica comum é a profunda pesquisa histórica, arquivística e iconográfica que precedeu o projeto de restauração e reuso, sendo frequente no parecer dos jurados a observação de que a intervenção recuperou ou manteve características essenciais da arquitetura original. Recorrentemente é citado, ainda, que a intervenção feita na arquitetura lhe conferiu um uso adequado, que pode ser classificado com sustentável ao longo do tempo. A maioria das edificações recebeu em algum momento o reconhecimento patrimonial em seus respectivos países, o que gerou um aporte financeiro capaz de viabilizar as intervenções.

CONCLUSÃO

São grandes os desafios da preservação a arquitetura moderna, especialmente em países como o Brasil, que ainda aborda o tema em uma escala muito restrita a um nicho (teórico) do campo profissional. Os exemplos internacionais podem ser uma das visões possíveis de como a arquitetura moderna brasileira pode avançar em termos de patrimônio, guardadas as especificidades locais e que naturalmente refletem na preservação destes edifícios.

A questão do engajamento de diversos setores da sociedade, somado à extensa pesquisa histórica e a um plano de conservação que possibilite que o prolongamento da vida útil do edifício, conferindo-lhe usos sustentáveis ao longo do tempo, são pontos centrais nos projetos apresentados. A preocupação com a diminuição da pegada de carbono, demonstra a necessidade e urgência do assunto na preservação do patrimônio e do meio ambiente.

O reuso adaptativo dos espaços internos das edificações, unindo as demandas de uso atuais e um profundo respeito ao projeto original, configura-se como importante estratégia para o sucesso da intervenção. Para tanto, o design projetado tem o papel fundamental na junção passado/presente, renegando o engessamento da arquitetura e demonstrando o potencial que

os edifícios modernos têm para usos contemporâneos.

Pensar na preservação da arquitetura moderna brasileira, em termos de projeto, demanda um olhar específico para a produção nacional e para os diferentes desafios impostos pelo contexto. Mas é possível avançar, através deste olhar lançado aos exemplos premiados, fazendo a avaliação do que é preciso e principalmente do que é viável a ser feito com os recursos disponíveis.

REFERÊNCIAS

COHEN, J.-L.. **O Futuro da Arquitetura desde 1889**. São Paulo: Cosac e Naify, 2013.

MACDONALD, S. Integrating Modern Heritage into the Continuum of Conservation Practice. In: [NORMANDIN, K; MACDONALD, S] **A Colloquium to Advance the Practice of Conservation Modern Architecture**. Los Angeles: Getty Conservation Institute. pp. 34- 41, 2013.

OKSMAN, S. **Contradições na Preservação da Arquitetura Moderna**. Tese de doutorado – FAU USP, São Paulo, 2017.

PLEVOETS, B.; CLEEMPOEL, K. V. **Adaptive Reuse of the Build Heritage: Concepts and Cases of an Emerging Discipline**. New York: Routledge, 2019.

PROUDON, T. **Preservation of Modern Architecture**. New Jersey: Wiley, 2008.

TOSTÕES, A. “Património Moderno: a conservação e a reutilização como recurso sustentável”. **Joelho: Journal of Architectural Culture**. Coimbra: Universidade de Coimbra. n° 06, pp: 16-24, 2015.

WALSH, N. P. “Qual o custo ambiental da produção de cimento e o que podemos fazer sobre isso?” Acesso em: 07 de outubro de 2022, 2020. <https://www.archdaily.com.br/br/909303/qual-o-custo-ambiental-da-producao-de-cimento-e-o-que-podemos-fazer-sobre-isso>.

WORLD MONUMENTS FUND. **World Monuments Fund/Knoll Modernism Prize**. Acesso em 07 de outubro de 2022. Disponível em: <https://www.wmf.org/world-monuments-fund-knoll-modernism-prize>.